

Üretken Yapay Zeka Ve Görsel İletişim Tasarımı: Fırsatlar, Zorluklar Ve Etkileri

Ozan GÜNEL,
Doktor Öğretim Üyesi, İstanbul Beykent Üniversitesi
ozangunel@beykent.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-8037-674X>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 24.01.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 10.03.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published : 25.03.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.19209056

Özet

Anahtar Kelimeler:

Yapay Zeka,
Tasarım,
Tasarım Eğitimi,
Tasarım Etiği,
Yapay Zeka Uygulamaları

Tasarım bölümleri, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başı itibarıyla Adobe programlarının ortaya çıkış döneminde önemli bir dönüşüm yaşadı. Tasarım el becerisi ve çizim odaklı bir alan olmaktan bilgisayar odaklı bir eğitime dönüştü. Günümüzde benzeri hatta çok daha büyük bir dönüşüm Yapay Zeka programlarının ortaya çıkış sürecinde yaşanmaktadır. Yapay zekâ, özellikle tasarım eğitimi alanında, ortaya çıkışı ve kitlelere yayılmasıyla birlikte ciddi bir dönüşüme yol açmıştır. Bilgisayar programları tasarımın sanal ortama aktarılması iken yapay zeka programları ise tasarımın bambaşka bir yaklaşımla üretilmesi olarak karşımıza çıkmakta. Bu dönüşüm birçok alanı etkilediği gibi tasarım eğitimi de çok ciddi bir şekilde etkileyeceği aşikardır. Tasarım bölümleri bir yandan yaratıcı düşünceyi ön plana çıkarmaya çalışan bir eğitim modeli üretirken bir yandan da aracın çok ciddi bir alan kapladığı bölümlerdir. Bu sebeple bu çalışma tasarım eğitimcilerinin perspektiflerini ve yapay zekanın tasarım eğitimi üzerindeki etkilerini, etik sorunları ve yeni yaklaşımları derinlemesine mülakatlar ile analiz etmeye çalışacaktır.

Generative AI and Visual Communication Design Students: Opportunities, Challenges, and Implications for University Education

Abstract

Keywords:

Artificial Intelligence,
Design,
Design Education,
Design Ethics,
Artificial Intelligence Applications

Design departments underwent a significant transformation in the late 1990s and early 2000s with the emergence of Adobe programs. Design shifted from a field focused on manual skills and drawing to one focused on computer-based education. Today, a similar, or even greater, transformation is taking place with the emergence of Artificial Intelligence programs. Artificial intelligence, especially in the field of design education, has caused a serious shift after its emergence and dissemination to the masses. While computer programs represent the transfer of design to a virtual environment, artificial intelligence programs represent the production of design with a completely different approach. This transformation has affected many fields, and it is clear that it will significantly impact design education. Design departments, while producing an educational model that prioritizes creative thinking, are also departments where the tool occupies a very significant space. Therefore, this study will attempt to analyze the perspectives of design educators and the effects of artificial intelligence on design education, ethical issues, and new approaches through in-depth interviews.

1.GİRİŞ

İnsanlık tarihi aynı zamanda bir teknolojik gelişim tarihi olarak da okunabilir. Bilimin konusu olan birçok yenilik insanlığın yaşam kalitesini olduğu kadar hayat algısını da bir o kadar değiştirmiştir. Fakat bu değişimlerin çok ciddi bir kısmı mavi yaka denen işlerin makineye veya bilgisayar içerisine aktarılması üzerinden okunabilir. Sanayi Devriminde veya bilgisayarın çıkış sürecinde ortaya çıkan tartışmalara bakıldığında yok olan işlerin kas gücüne dayalı daha çok mavi yaka denilen işler olduğu rahatlıkla görülebilir. Fakat tarihte belki de ilk kez yeni ortaya çıkan teknolojik bir olgu beyaz yaka işlerini de tehdit etmekte. Diğer bir deyişle *Üretken Yapay Zeka (GenAI)* sayesinde ilk kez bir teknoloji kas gücüne dayanmayan aksine eğitilmiş iş kategorisi olarak görülebilecek işleri yapabilme iddiasına sahip. GenAI, yapay zekâ tarafından etkinleştirilen ve metin, görseller, ses veya diğer veriler gibi içerik üretebilen bir teknoloji paketini ifade eder. ChatGPT (metin üretebilen), MidJourney (görsel üretebilen), ve Suno (müzik üretebilen) gibi uygulamalar, bu gelişen teknolojinin farklı örneklerindedir.

Bu durum tabii ki üniversiteleri tümünü olduğu gibi tasarım bölümlerini de ciddi bir şekilde etkileyen bir duruma dönüşmektedir. Görsel İletişim Tasarımı ve farklı adlardaki diğer tasarım bölümleri özellikle internetin gelişmesi, uygulamaların gündelik hayatın değişmez bir parçası olması ve UI/UX olgusunun ortaya çıkışı gibi etkenler sayesinde ciddi popülerlik kazanan bölümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve burada sayılamayacak birçok diğer olgu, gelişim ve teknoloji, görseli belki de insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar baskın bir algı haline getirirken aynı zamanda da tasarımı hayatımızın her alanına ekledi. Tasarım tarihine bakıldığında üretimi etkileyecek birçok farklı teknolojinin zaman içerisinde geliştiği görülmektedir. Fakat yine belki de ilk kez yeni bir teknoloji yaratıcılık, işin zanaatkarlığı ve işin mülkiyetine dair soruları çok radikal bir şekilde yeniden sormamızı gerektirmektedir. Bu çalışma bu durumlar hakkında bir çerçeve çizmeye çalışacaktır.

2.LİTERATÜR

Tasarım özellikle Sanayi Devrimi sonrası Fordist üretimin hakim üretim şekli halini alması, kapitalizmin ve küreselleşmenin yükselmesi ile önemli bir estetik ve iletişim alanı halini almıştır. 1990'ların ortalarından 2000'lere giden süreçte Adobe tasarım programlarının ortaya çıkışı tasarımın hakim aracını bilgisayar yapmıştır. Fakat Adobe hem tasarımda hem de doğal olarak tasarım eğitiminde ciddi dönüşümler yaşatsa da tasarım pratiklerinden hayal gücüne kadar olan tüm olgular diye tasarımcının yani insanın kontrolündeydi. Yapay zekanın ortaya çıkışı ilk kez bunu değiştirmiş olabilir. Bir yandan stable diffusion gibi yapay zeka tasarım modelleri çok hızlı bir şekilde çok geniş bir kitleler tarafında kullanım şansı yakalamış olsa da özellikle geleneksel sanatçılar ve tasarımcılar telif hakkı ihlali ve sanatsal değer eksikliği gerekçesiyle yapay zeka tarafından üretilen sanata ve tasarımlara şiddetle karşı çıktılar. (Lively, 2023)

Yapay zeka bir yandan da sanat, tasarım ve yaratıcılığın kime ait olduğu sorusunu sordurmaktadır. Tasarım eğitimi aslında bir yaratıcıya yaratabilmenin sınırlarını genişletirken ona yaratım araçlarını da öğretmektedir. Ajani, yaratıcılığın bireysel kapasiteye, bilgi edinimine ve uzmanların yargısına bağlı olduğunu belirtmektedir. Yaratıcılığın harici olarak doğrulanması gerektiğinden, yapay zeka her alanda (sanat ve/veya tasarım) doğası gereği yaratıcı olarak kabul edilemez ve alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım, yapay zekayı her ne kadar önceki araçlardan farklı olsa da hala bir araç olduğu varsayımı üzerinden algılanmaktadır.

Bu kadar büyük bir dönüşümün özellikle tasarım eğitimi tarafından göz ardı edilmesi mümkün değildir. Bir yandan yapay zeka, tasarım görevleri için mükemmel bir yardımcıya dönüşme şansı varken bir yandan da yüksek öğrenimde, akademik dürüstlük, öğrenci çalışmalarının özgünlüğü ve öğrencilerin temel bilişsel ve yaratıcı becerilerinin gelişiminde potansiyel azalma konusunda bir dizi endişeyi gündeme getirmiştir (Francis, 2024).

GenAI, ileri teknik beceriler gerektirmeden halka açılmasıyla (örneğin, OpenAI'nın Mart 2023'te halka erişim izni vermesiyle) hızla büyük popülerlik kazanmıştır. Bu araçlar, Adobe Photoshop'a eklenen

"üretken dolgu" gibi özelliklerle tasarım yazılımlarına ve dolayısıyla tasarım pratiklerine giderek daha fazla entegre olmaktadır. (Ho, 2024) GenAI, tasarımcılara yaşamları iyileştirmek için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda tasarım süreçlerini destekleyerek öğrenme deneyimlerini geliştirme imkanı vardır. Tasarımcılar belli zorluklar yaşadığı uygulama sorunlarının cevaplarını, çözümlerini uygulamanın içerisindeki GenAI'dan veya farklı bir GenAI'dan bulabilmektedir. Bir diğer yandan da bu teknolojiler bazı yetenek veya yaratıcılık gerektirmeyen ama tasarım süreçleri içerisinde bulunan işlerin çok hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu araçlar aynı zamanda kişiselleştirilmiş öğrenme ve yenilikçi değerlendirme yöntemleri için de benzeri görülmemiş olanaklar sunmaktadır.

Ancak GenAI'nın eğitim ortamına girişi, daha doğrusu öğrencilerin GenAI'yı öğretimde kullanmaya başlamaları önemli zorlukları ve etik kaygıları da beraberinde getirmiştir. Doğal olarak en büyük sorunların başında, öğrencilerin GenAI'da ürettikleri çalışmalarını kendilerininmiş gibi sunmak için GenAI'ı kontrolsüz ve süreçlere uymayan bir şekilde kullanmaları yani intihal riskidir (Ho, 2024). Akademisyenler, özellikle metinden görüntüye dönüştüren araçlar gibi yapay zekâ çözümlerini, öğrencilerin çalışmalarını oluştururken yasa dışı bir kısayol olarak kullanacağından endişe etmektedir (Fathoni, 2023). Bu durum, akademik dürüstlüğün ve öğrenci çalışmalarının özgünlüğünün zedelenmesi riskini doğurur. Bu risk de akademik ortamlarda verilen tasarım eğitiminin kalitesini bir hayli etkiler.

Bir diğer endişe de özellikle Generative A.I., GenAI veya Üretken Yapay Zekanın beyaz yaka denebilecek uzmanlığa dayalı işleri insanların elinden almasıdır. Tasarım alanından bakıldığında yaratım sektörünün en büyük aktörlerinin bile üretken yapay zekayı kullanmaya başladığı görülmektedir. "Hayranlar ve izleyiciler, özellikle Marvel Studios'un drama dizisi Secret Invasion'ın açılış jeneriğinin GenAI kullanılarak oluşturulduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte endişelerini dile getirdi. Bir diğer örnek ise, Hollywood senaristlerinin GenAI kullanımıyla ilgili endişeler nedeniyle greve gitmesi. Hollywood stüdyolarının GenAI kullanımını sınırlamak için sözleşme şartları talep ediyorlar (Ho 2024)." Bu durum mesleki bir çöküş korkusunu da beraberinde getirmektedir. Günümüzün opüler bölümlerinden kabul edilen tasarım bölümleri şu noktada sadece sektörel bir doygunluktan değil aynı zamanda dönüşen teknolojik konjonktürden de etkilenme tedirginliğini yaşamaktadır.

Gen AI tasarım eğitimcilerinin yalnızca teknik becerilerini güncellemelerini değil, aynı zamanda öğrencilerin etik konular hakkında tartışmalara katılmalarını zorunlu kılmaktadır. Tasarım etiği her dönemin önemli konularının başında gelir. Fakat GenAI'ın devreye girmesi bu konuyu daha önemli bir noktaya taşımıştır. Tasarım eğitimcileri, GenAI'ı tamamen yasaklamak (ki bu öğrencileri geleceğe hazırlıksız bırakabilir) ve tamamen izin vermek (ki bu öğrenme ve pratiği engelleyebilir) arasında bir ikileme karşı karşıyadır. Bu bağlamda, GenAI'ın tamamen reddedilmemesi, aksine öğrencileri geleceğe hazırlamak için entegre edilmesi gerektiği görüşü öne sürülmektedir (Ho, 2024). Tasarımın her zaman teknoloji ve multimedya araçları ile iç içe geçmiş bir yapısı vardır. Bu açıdan tasarımı gündelik hayatın tam ortasına alan ve tasarım uygulamalarını devrimsel bir şekilde değiştirme imkanı olan bir olgunun tasarım eğitimi dışarısına alınması belli açılardan eğitimin güncellenmesinde ciddi sorunlar yaratacaktır.

Gelişen teknolojiler, tasarım eğitimcilerinin yalnızca teknik becerilerini güncellemelerini değil, aynı zamanda öğrencilerin etik konular hakkında tartışmalara katılmalarını zorunlu kılmaktadır. Tasarım eğitimcileri, GenAI'ı tamamen yasaklamak (ki bu öğrencileri geleceğe hazırlıksız bırakabilir) ve tamamen izin vermek (ki bu öğrenme ve pratiği engelleyebilir) arasında bir ikileme karşı karşıyadır. Bu bağlamda, GenAI'ın tamamen reddedilmemesi, aksine öğrencileri geleceğe hazırlamak için entegre edilmesi gerektiği görüşü öne sürülmektedir.

3. TEORİK ÇERÇEVE

Bu çalışmanın teorik çerçevesi daha çok Lave ve Wenger'in Uygulama Toplulukları (Community of Practice) kavramı üzerinden değerlendirilebilir. Lave ve Wenger'e göre öğrenme temelde sosyal ve

bağlam odaklıdır; sadece talimat veya bireysel bilişsel süreçlerle değil, topluluklara katılım yoluyla gerçekleşir. Gerçek bağlamlarda, başkalarıyla birlikte yaparak öğrenirsiniz (Lave, Wenger, 1991). Kendi tabirleriyle *uygulama topluluklar, yaptıkları bir şeye dair ortak bir ilgi veya tutkuya sahip olan ve düzenli etkileşim yoluyla bunu daha iyi yapmayı öğrenen insan gruplarıdır*. Üniversitelerin ciddi varoluşsal sorunlar yaşadığı 21. Yüzyılda eğitimin gücünün bir program ya da uygulama öğrenmenin ötesinde belki de bireylerin bir araya gelip uzmanlık içeren düşünsel süreçler üretmesi olarak görmek gerekmektedir. Bu yaklaşım içerisinde yazılmış bu yazı için uygulama toplulukları yaklaşımı çalışmanın üretmek istediklerini anlamak için uygun olacaktır.

Lave ve Wenger'e göre yeni gelenler, topluluğun kenarında yer alarak gözlem yapar, yardım eder ve küçük görevler üstlenirler. Zamanla, becerilerini ve özgüvenlerini kazandıkça, tam katılım yönünde ilerlerler (Lave, Wenger, 1991). Eğer bu yaklaşımı üniversitede verilen tasarım eğitime yönlendirirsek yeni geleni tasarıma yeni başlayan olarak görebiliriz. Bu noktada yapay zeka ile birlikte tartışılması gereken yapay zekanın beceri ve öğrenme edimine katkısı aynı zamanda da eğitimin tam katılım yönünü etkileyip etkilemediğidir.

4.METODOLOJİ

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği ile yapılmıştır. Derinlemesine mülakat yöntemi çeşitli üniversitelerdeki 6 görsel iletişim tasarımı bölüm başkanı ile yapılmıştır. Bu üniversiteler mülakat sırasıyla Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi üniversitesi, Beykent üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi'dir. Akademisyenler ile görüşme tercihinin sebebi eğitimcilerin hem dersi yaratan hem de uygulayan olarak sadece yapay zeka değil onun sonuçları ve genelde de tasarım eğitimi üzerine düşünmüş olmalarıdır. Bu çalışma aynı zamanda özellikle üniversitelerin bölüm başkanları ile derinlemesine mülakat gerçekleştirmiştir. Bunun sebebi de idari göreve sahip bölüm başkanlarının kendi çalışma alanları olmasa da zorunlu olarak yapay zekanın tasarım eğitime entegrasyonu hakkında gerek Yüksek Öğretim Kurumundan gelen politika yaklaşımlarına hakim olması gerekse bölümün genel tavrını biliyor olmalarından kaynaklıdır.

Temel sorular aşağıda verilmiştir fakat derinlemesine mülakat olması sebebiyle akış görüşmeden görüşmeye geçmiştir. Temel sorular;

1. Kişisel olarak yapay zeka kullanıyor musunuz?
2. Bölümde yapay zeka kullanıyor musunuz?
 - a. Yapay Zeka kullanılıyorsa ders konuldu mu ya da planlanıyor mu?
 - b. Ders konulduysa nasıl bir ders planlandı?
3. Projelerde yapay zekaya izin veriliyor mu?
4. Yapay zeka tasarım eğitime zarar veriyor mu?
5. Yapay zeka kullanılmış bir projede bir kopya algısı oluyor mu?
6. Yapay zekada tasarımı kim yapıyor?
7. Yapay zeka yaratıcılığı öldürdü mü?
8. Yapay zeka tasarımcıyı önemsiz kıldı mı?
9. Yapay zeka, görsel iletişim tasarımı bölümlerinin sonu olur mu?
10. Yapay zeka, öğrencilerin öğrenme ve anlama düzeylerini azaltır mı?

Araştırmada tüme varım yöntemi ile sonuçlar analiz edilmiştir. Sürecin yeni olması ve özellikle de tasarım eğitimi ve yapay zeka konularında temellenmiş bir görüşün ortaya çıkması bu çalışma için bu yöntemin en uygun olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Veriler ise gömülü teori yöntemi ile incelenmiştir.

Bu çalışma genel bir durum analizidir. Var olan koşulları anlamak adına bir başlangıç çalışmasıdır. Bu sebeple temelde aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır.

- **AS 1:** Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde yapay zeka eğitim süreçlerine ve projelere entegre edildi mi?

- **AS 2:** Yapay zeka, görsel İletişim Tasarımı bölümlerine ve genel olarak tasarımcıya zarar verecek mi?
- **AS 3:** Yapay zekayı lisans eğitiminin içerisine entegre ederken ne gibi etik yaklaşımlar benimsenmelidir.
- **AS 4:** Yapay zekanın öğrenme edinimine etkisi nedir?

5.BULGULAR

Bu çalışmada yapılan görüşmeler temelde 4 ana alan üzerine odaklanmıştır. Birincisi bölüm hocalarının yapay zeka kullanma pratikleri, ikincisi bölümlerde yapay zekanın kullanılmaya başlanıp başlanmadığı, üçüncüsü bölümlerin etik yaklaşım olarak benimsedikleri yöntemler, dördüncüsü ise yapay zeka ve genel olarak eğitim üzerine yapılan tespitler.

Öncelikle sorulara öğretim görevlilerinin yapay zeka uygulamalarını kullanıp kullanmadığı sorularak başlanmıştır. Öğretim üyelerinin tamamının bir şekilde kişisel alanda yapay zeka ile ilişkisi olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın akademik personel ile sınırlı tutulmasının en önemli sebeplerinden biri akademik bir göreve sahip kişinin hem yeni teknoloji ya da daha geniş bir ifade ile yenilikler ile bağının güçlü olması gelmektedir. Bu bağ yeni tüm olguların benimsenmesi demek değildir. Bu bağ onların denenmesi anlaşılmalı çalışılması ve üzerine düşünülmesidir. Bu açılardan değerlendirildiğinde özellikle tasarım bölümünü bu kadar etkileyecek bir olgunun tasarım akademisyenleri tarafından kullanıyor olması önemlidir.

Kullanılan uygulamalara bakıldığında ChatGPT'nin herkes tarafından kullanıldığı görülmektedir. Sektör liderliği son zamanlarda sorgulansa da genel kullanım açısından bakıldığında ChatGPT hem bilgi ve analiz hem de DALL-E modellemesi sayesinde görsel üretmekte önemli bir açık kaynak haline almıştır. Bu uygulama dışında Google Gemini, Perplexity ve Google NotebookLM'nin de akademisyenler tarafından kullanıldığı görülmektedir.

Burada genel kullanım ve bilinirlik üzerinde bakıldığında iki adet eksik dikkat çekmektedir. Birincisi eski adıyla "Twitter" yeni adıyla "X" sosyal medya uygulamasının ürettiği charbot olan Grok'tur. Grok özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında ciddi bir kullanım sayısına ulaşmıştır. Aslında bu konu hakkında doğrudan bir soru sorulmamış olursa da ilerleyen cevaplardan Grok'un diğer Gen A.I. modellerinden ayrılmasını sağlayan temel bir argüman var o da etik sorunsalıdır. Grok özellikle görsel üretmeyi imkanı kıldığından beri herhangi etik bir kod üretmemiştir. Diğer yapay zeka şirketlerinin etik kurallara uyup uymadığı bir tartışma konusu olsa da en azından hepsinin kendi etik değerleri ya da sınırları vardır. Grok ise serbest piyasa koşullarının en vahşi sonucu olarak ortaya çıkmış yani bir anlamda kişisel kullanım için bile olsa akademik alandan kendini soyutlamak zorunda kalmıştır.

Bir diğer eksik olan uygulama ise Midjourney'dir. 2022 yılında kurulan ve özellikle görsel üretmek üzerine kurulan GenAI uygulaması olan Midjourney uzun süre yapay zekada görsel üretmek denildiğinde akla ilk gelen ve en kalite şekilde üreten uygulamaların başında gelmekteydi. 2025 yılında yapısını değiştirmek zorunda kalan Midjourney Görsel İletişim Tasarımı bölüm hocalarının günümüzde çok sıklıkla kullandığı bir uygulama ya da en azından akla ilk gelen uygulamalardan biri olarak gözükmemektedir. Günümüzde ise diğer model ve şirketlerin görsel üretimine girmesi ile daha niş bir alana sıkıştığı (en azından akademik dünyada) söylenebilir.

Akademisyenlerin kişisel kullanımları aynı zamanda araç ile olan ilişkisini saptamak adına da önemli bir başlangıç olmuştur. Bu başlangıç sağlandıktan sonra üniversitelerdeki Görsel İletişim Tasarımı bölümlerindeki yapay zekanın müfredata değişime etkisi sorulmuştur.

Yapılan görüşmeler sonrası ortaya çıkan sonuç yeni dersler ve müfredat değişiklikleri, yapay zekanın eğitim sistemine sadece teknik bir araç olarak değil, düşünsel ve stratejik bir dönüşümün parçası olarak entegre edildiğini göstermektedir. Akademisyenler, yapay zekayı öğretirken yazılım öğretmenin ötesine geçerek; etik, okuryazarlık, kuramsal temel ve süreç yönetimi üzerine odaklanan geniş bir eğitim bağlamı sunmayı amaçlamaktadırlar. Üniversitelerin sadece birer teknik yeterlilik alanı olmaması gerektiği akademisyenlerin ortak vurgularından biridir. Bunu Lave ve Wenger'in topluluk

yaklaşımı ile birleştirdiğimizde aslında üniversitenin akademisyenler ve öğrenciler ile birlikte ortak bir düşünsel gelişim alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada aracın düşüncenin, yaratıcılığın ve genel olarak eğitimin öznesi değil bir parçası olması gerekmektedir.

Sadece bir üniversitede doğrudan Yapay Zeka Okuryazarlığı diye bir ders kalsa da bütün okulların ya yeni bir ders olarak ya da bir derse entegre ederken bu yaklaşım odaklı olduğu görülmektedir. Bölümlerin yapay zekayı kullanmaya başladığı ve bunu daha çok aracı anlama ve insanın yaratıcılığına destek olma özellikleriyle ortaya koyduğu görülmektedir. bölümler tasarım eğitimini bir araç yönetimi olarak değil bir fikir üretimi olarak görmesinden dolayı yapay zeka da diğer araçların yanındaki yerini almış olsa da eğitimin ana fikrini değiştirmemektedir.

Fakat her ne kadar Yapay Zeka'ya bir araç gözüyle baksak da bu aracın yarattığı ciddi dönüşümleri de görmek durumundayız. Akademisyenin ortak noktalarından bir tanesi yapay zekanın pedagojik bir dönüşüm yarattığıdır. Yapay Zeka'nin bilgiye erişimi kolaylaştırması, akademisyenlerin "ders verme" biçimlerini değiştirmeye zorlamıştır. Yapay Zeka yaratıcılığın merkezde kalmasını zorlayacak bir kolaylık yaratmıştır. Bu sebeple eğitim süreçlerinin belli başlı değişikliklere uğraması gerekmektedir. Akademisyenler bilginin Yapay Zeka tarafından kolayca sunulması nedeniyle, derslerde bilgiyi doğrudan aktarmak yerine yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve yaratıcı düşüncüyü yönetmenin öncelikli hale geldiğini söylerler.

Bu noktada öğrencilerden bir süreçte beklenen en önemli olgu kuramın ve disiplinler arası düşüncenin hayati önemi olduğunu fark etmeleridir. Akademisyenler, tasarımın altındaki fikrin ancak kuramla (örneğin göstergebilim) şekillenebileceğini vurgularlar. Kuramsal temeli olmayan bir eğitimin "kültürsüzleşen bir eğitim" yaratacağı uyarısı yapılmaktadır. Aynı zamanda geleceğin tasarımcısının sadece görsel üreten değil; antropoloji, sosyoloji gibi bilimler ile teknoloji arasındaki ilişkiyi yöneten, disiplinler ötesi bir "moderatör" olarak yetiştirilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Yapay Zeka döneminde akademisyenler, Yapay Zeka'nin "hazır ürün" sunma kabiliyeti, öğrenci projelerinin değerlendirilme biçiminin de değişmesi gerektiğine söylemişlerdir. Örneğin artık sadece final ürününe bakmak artık yeterli görülmemektedir. Akademisyenler, öğrencinin hafta hafta getirdiği geri bildirimler (feedback döngüsü) üzerinden süreç takibi yaparak Yapay Zeka'nin suiistimal edilmesini engellemelidir. Her ne kadar Yapay Zeka'yı tamamen yasaklayan akademisyenler olsa da bu çalışma kapsamında görüşme yapılan akademisyenler genellikle Yapay Zeka'nin araştırma ve eskiz aşamasında kullanımına izin verilirken, final görsel dilin (visual language) mutlaka öğrenci tarafından üretilmesi şartını aramaktadır. Aynı zamanda görüşme yapılan birçok üniversite Yapay Zeka kullanıldığında hangi aracın, hangi prompt ile ve ne amaçla kullanıldığının detaylı şekilde belgelenmesini (referans/atıf) zorunlu tutmaktadır.

Üçüncü ana alan yapay zekanın getirdiği yeni etik sorunlardır. Akademisyenler, yapay zekanın (YZ) Görsel İletişim Tasarımı (GİT) bölümü projelerindeki yerini ve beraberinde getirdiği etik yaklaşımları, eğitimin geleceğini şekillendiren kritik unsurlar olarak ele almaktadır. Akademisyenler arasında YZ'nin kullanımına dair genel bir kabul olsa da, bu kullanımın sınırları, şeffaflığı ve öğrencinin yaratıcı sürece katkısı tartışmaların odağında yer almaktadır.

Genel etik yaklaşım tamamen yasaklamak değildir. Bunun yerine bölümler ve akademisyenler proje süreçlerinde kullanım sınırları üretmektedirler. Yukarıda da belirtildiği üzere görsel dil ve fikir konusu özgün olan tasarım öğrencilerinin yapay zekayı kullanıyor olmaları akademisyenler açısından onların tasarım eğitimine bir zarar vermeyeceği için kabul edilebilir bir durumdur. Birçok akademisyen, Yapay Zeka'nin araştırma, literatür taraması, beyin fırtınası ve prototipleme (eskiz) aşamalarında kullanılmasına izin vermektedir. Yine birçok akademisyen Yapay Zeka'nın, dekupe yapma, ses temizleme veya renk düzeltme gibi teknik ve zaman alan işlerde bir "teknik eleman" veya "toolbar" (araç çubuğu) olarak kullanılmasında etik bir sorun görmemektedir.

Yapay zekanın etik kullanımı konusunda üniversitelerin belirlediği temel prensip şeffaflık ve referans verme zorunluluğudur: Bu açıdan bakıldığında akademisyenlerin çoğu mutlak bir yasağa karşıdır; çünkü yasağın kullanımı daha fazla cesaretlendireceğini düşünmektedirler. Bunun yerine, öğrenciye etik kullanımın sınırlarını anlatmak ve "kullan ama teslim olma" prensibini aşılacak temel yaklaşımdır.

Bu noktada görüşme yapılan akademisyenlerin en çok ayrıldığı konu Yapay Zeka ile yapılan işlerin kime ait olduklarıdır. Bazı akademisyenler prompt ile yapılan işlerde kişiyi bir operatör olarak tanımlarken bazı akademisyenler ise burada bir iş birliği olduğu fikrini iletirler. Ancak bu iş birliğinde kontrolün daima tasarımcıda kalması, Yapay Zeka'nın ise sadece bir veri havuzu veya araç olarak konumlandırılması gerektiği savunulmaktadır.

Bu noktadaki son tespit alanı ise yapay zekanın tasarım eğitimi üzerine yarattığı etkidir. Her ne kadar görüşme yapılan akademisyenler süreci kontrol altına alacak ve eğitime zarar vermeyecek yöntemler üretmeye başlamış olsalar da yapay zekanın genel bazı zararlarından da bahsetmişlerdir. Bunların başında gelen tehdit Yapay Zeka'nın öğrenciyi "tembelleştirmesi" ve "yüzeyselleştirmesidir". Üniversite eğitiminin ondan önceki gelen eğitimlerden ayıran en önemli unsur öğrencilerin üniversitede belli bağımsızlıkları elde etmesidir. Bu durum da doğası gereği eğitime akademisyenin yani eğitimcinin etkisini azaltır. Yapay zeka bu bağımsız alanlarda öğrencilerin beyinlerinde yapmaları gereken işleme (processing) süreçlerini tamamen Yapay Zeka'ye devretmesine sebep verebilir. Bunun durumun asıl zararı kısa vadede değil uzun vadede ortaya çıkacağı için eğitim süreçlerinde fark edilmeyebilir. Bir diğer sorun, öğrencilerin zaten internet ve sosyal medya çağında azalan dikkat sürelerinin (attention span) daha da kısalmasıdır.

6.SONUÇ

Yapay Zeka hayatımıza girdiğinden beri toplumsal, sosyo-ekonomik, eğitimsel birçok alanda ciddi dönüşümlerin başrolü oldu. 21. Yüzyıl bundan sonra yapay zeka ile birlikte ilerleyecek. Bu kaçınılmaz olguyu kabul ettikten sonra bu olgunun hayatımızda yaptığı dönüşümleri anlama ve eğer varsa tehditlere karşı politika üretmek gerekmektedir. Bu çalışma aslında bir durum analizi olarak Yapay Zeka'nın tasarım eğitimi üzerindeki etkilerine bir büyüteç tutmak istemiştir. Derinlemesine mülakatlardan da anlaşılacağı üzere bir yandan eğitimi ciddi anlamda değiştirse de bir yandan da eğitimin eleştirel veya yaratıcı düşünme üretme yaklaşımında bir değişiklik olmamıştır. Üniversite eğitiminin halen bir temel prensipler üzerine ilerlemesi ve düşünceden, yaratıcılıktan beslenmesi akademisyenlerin ortak düşüncesidir.

Özetle Yapay Zeka yarattığı etkiye bakıldığında hayatın her alanında var olacağını net bir şekilde ortaya koymuştur. Tasarım süreçleri de bu alanlardan sadece bir tanesidir. Sürecin tasarıma sağlıklı bir şekilde yansımaları sağlayacak olan şey Yapay Zeka'nın bir araç olarak ele alınıp fayda sağlayan kısımlarının kullanılması zarar üretebilecek ve tembelleştirecek yerlerinin ise otonom bir etik yaklaşımla dışarıda bırakılması olacaktır.

KAYNAKÇA

Bartlett, K. A., & Camba, J. D. (2024). Generative Artificial Intelligence in Product Design Education: Navigating Concerns of Originality and Ethics. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 8(4). <https://doi.org/10.9781/ijimai.2024.02.006>.

Fathoni, A. F. C. A. (2023). Leveraging Generative AI Solutions in Art and Design Education: Bridging Sustainable Creativity and Fostering Academic Integrity for Innovative Society. *Animation Program, Visual Communication Department, Bina Nusantara University*.

Francis, N. J., Jones, S., & Smith, D. P. (2025). Generative AI in Higher Education: Balancing Innovation and Integrity. *Frontiers in Education / British Journal of Biomedical Science*, 81. <https://doi.org/10.3389/bjbs.2024.14048>.

Hemminki-Reijonen, U., Hassan, N. M. A. M., Huotilainen, M., Koivisto, J. M., & Cowley, B. U. (2025). Design of generative AI-powered pedagogy for virtual reality environments in higher education. *npj Science of Learning*. <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00326-1>.

Ho, J. C. F. (2024). Communicating the use of generative AI to design students: Fostering ethics rather than teaching it. *DRS Biennial Conference Series, DRS2024: Boston*. <https://doi.org/10.21606/drs.2024.731>.

Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives)*, Cambridge University Press.

Lively, J., Hutson, J., & Melick, E. (2023). Integrating AI-Generative Tools in Web Design Education: Enhancing Student Aesthetic and Creative Copy Capabilities Using Image and Text-Based AI Generators. *DS Journal of Artificial Intelligence and Robotics, 1(1)*, 23-33.